

O CONQUISTADOR DO PLANETA AZUL: UM JOGO SOBRE RELATIVIDADE RESTRITA PARA ESTUDANTES SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6081161

Diego Nonato Bastos Dias

Professor de Física, Especialista em Metodologia do Ensino da Física (UNINTER),

diegonbd.eso@gmail.com

João Paulo Rocha dos Passos

Professor do DCNA-UEPA, Mestre em Física (UFPA), jprpassos@uepa.br

Resumo:

A educação de surdos no Brasil é um desafio que poucos educadores enfrentam, pois para que a passagem do conhecimento seja efetiva, ela deve ser adaptada para LIBRAS, imagine essa situação no ensino de física destinado para eles. Neste trabalho, pretendeu-se, através de uma aula expositiva que realizamos em conjunto com uma interprete, onde usamos uma metodologia com um jogo didático, alcançar maior eficiência nas formas de ensinar conceitos de relatividade restrita para estudantes surdos, dando foco aos fenômenos da dilatação do tempo e contração do espaço, onde eles foram adaptados como “tartaruga de tempo” e “diminuição de tamanho” para a linguagem gestualizada usada por eles. Tal metodologia foi realizada com um grupo de estudantes aos quais dois eram surdos no CCSE durante o mês de Outubro de 2019. Antes e após a aplicação, realizamos uma entrevista qualitativa de perguntas abertas com esses dois estudantes, conclui-se que a mesma melhorou o aproveitamento da aprendizagem dos conceitos ensinados, pois o jogo didático tornou ela menos abstrata e mais motivante, devido a isso, acredita-se esse trabalho seja um dos primeiros passos visando uma maior adaptação de materiais didáticos de física voltados ao público surdo, melhorando significativamente a aprendizagem dos mesmos de uma disciplina tão presente no nosso dia a dia moderno.

Palavras-chave: Educação de surdos. Jogo didático. Relatividade restrita.

Abstract:

Deaf education in Brazil is a challenge that few educators face because, for the transfer of knowledge to be effective, it must be adapted to LIBRAS, imagine this situation in the teaching of physics for them, where content adaptation is precarious due to the lack of scientific literature. In this work, it was intended, through an expository class that we held together with an interpreter, where we used a methodology with a didactic game, to obtain greater efficiency in the ways of teaching concepts of restricted relativity to deaf students, focusing on the phenomena of dilation from time and space

contraction, where they have been adapted as "time turtle" and "decrease of size" into the sign language they use. This methodology was carried out with a group of students, when two of whom were deaf at the CCSE during the month of October 2019. Before and after the application, we carried out a qualitative interview utilizing open questions with these two students. By the interview's, that methodology it improved the use of learning the concepts taught, as the didactic game made it less abstract and more motivating, because of this, this work is believed to be one of the first steps towards a greater adaptation of Physics teaching materials aimed at the public deaf, significantly improving their learning of a discipline so present in our modern day.

Keywords: Deaf education. Didactic game. Special relativity.

1 INTRODUÇÃO

Nas obras de ficção, se ouve termos como canhão de prótons, viagem na velocidade da luz e outros. Essas obras fazem isso se aproveitando de termos que ainda são desconhecidos para as pessoas. Vide essa realidade, é necessário fazer com que o público aprenda o que eles significam, e isto pode ser realizado em aulas de física moderna.

Porém, os estudantes surdos são alvejados com grandes quantidades de fórmulas na escola, isso causado pela falta de adaptação das aulas de física. Com isso, eles perdem motivação para estudar a disciplina, além dela se tornar abstrata. Portanto, existe a necessidade de tornar as aulas mais adaptadas para os estudantes surdos, e os jogos didáticos podem tornar isto uma realidade.

Neste trabalho, buscar-se-á tornar o ensino de relatividade restrita (contração do espaço e dilatação do tempo) mais atrativo e menos abstrato para estudantes surdos utilizando um jogo didático.

2 SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS.

2.1 Educação dos surdos: De monges até professores.

Até o século XVI, segundo Lacerda (1998), os surdos eram considerados inaptos a aprendizagem de quaisquer fontes de conhecimento, porque eram incapazes de falar. Lodi (2005) expõem que a partir do século XVI, Pedro Ponce de Leon mostrou que eles aprendiam. Entretanto, até o século XVIII, a educação de surdos era restrita apenas aqueles de famílias nobres (LODI, 2005).

Já no século XVIII, segundo Lacerda (1998), ocorreu o ápice de uma cisão que acontecia no movimento da educação de surdos. Esta cisão tinha dois grandes protagonistas, o movimento oralista e o movimento gestualista. O movimento oralista

pregava que os surdos tinham que superar a surdez, e o movimento gestualista pregava que os surdos tinham que abraçar a cultura surda.

Charles M. De L'Épée surgiu durante esse conflito de movimentos, apresentado no apanhando histórico de Lacerda (1998). L'Épée estudou uma linguagem gestual que os surdos utilizavam na França, e então, construiu uma metodologia educacional para ensiná-la. Com isso, de acordo com Lacerda (1998), L'Épée criou o instituto nacional de surdos-mudos de Paris, uma inovação na questão do ensino público para pessoas surdas e mudas.

Entretanto, desde o século XVI até o século XIX, se tinha um pensamento que as línguas europeias eram perfeitas. Lodi (2005) relata que, no século XIX, devido a isso, a linguagem surda era tida como inferior, portanto, ela tinha que ser substituída. Com esse tipo de pensamento, o movimento oralista estava ganhando mais força, então, eles mostraram para o mundo, no II Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos (século XIX), que era um desperdício ensinar as pessoas surdas a linguagem gestualizada (LACERDA, 1998).

Porém, décadas após o congresso, o movimento oralista não conseguiu ser bem sucedido com a utilização do seu método, pois os surdos ensinados por ele tinham uma aprendizagem fraca (LACERDA, 1998).

Lodi (2005) mostra que, a partir de 1980, tendo em vista que o oralismo foi bastante ineficaz na educação de surdos, surgiu uma nova corrente educacional, a educação bilíngue, onde eles aprendem primeiramente uma língua gestualizada e depois começam a aprender, na escrita, uma segunda língua.

2.2 Temos problemas para aprender física.

Por mais que a inclusão dos surdos tenha evoluído desde o século XX, está ainda possui problemas a serem superados. Uma prova disso é o trabalho de Dantas e Mello (2009). Segundo estes autores, o aprendizado das ciências, devido ao pouco número de materiais didáticos adaptados, é dificultado para estudantes surdos. Segundo Vargas e Gobara (2014), grande parte dos professores não se interessa em adaptar sua aula, piorando ainda mais a situação de inclusão dos estudantes surdos nestas instituições de ensino. Além disso, Praça et al. (2011) apontam que a física é

uma disciplina pouco visual, vide as várias fórmulas matemáticas, influenciando na dificuldade de aprendizagem dos surdos desta disciplina.

2.3 Os jogos didáticos e o ensino de surdos.

Segundo Pliessnig e Kovaliczn (2009), a utilização dos jogos didáticos podem aprimorar a aprendizagem de ciências dos estudantes. Além disso, de acordo com Balbinot (2005), isso faz com que os estudantes percebam que as aulas de física podem ir além das aulas monótonas, a qual apenas o professor é ativo (educação bancária). Porém, de acordo com Cunha (2012), os jogos devem ser considerados como um recurso didático. Para Piletti (2004), eles são ferramentas que fornecem assistência a aula, contextualizando assim, conceitos a serem trabalhados pelo professor e, por consequência, reduzindo a abstração.

Em relação ao ensino de estudantes surdos, os jogos didáticos podem promover uma pedagogia visual, explorando a capacidade visual deles (RUMJANEK, 2008). Segundo Lacerda, Santos e Caetano (2013), se utilizando da pedagogia visual, pode-se facilitar a construção da aprendizagem dos conceitos.

3 METODOLOGIA

Para satisfazer nossos objetivos, foi promovida uma aula sobre relatividade restrita (dilatação do tempo e contração do espaço), se utilizando do jogo didático “O Conquistador do Planeta Azul”. Tal metodologia foi realizada com um grupo de 20 estudantes, aos quais dois eram surdos, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) durante o mês de Outubro de 2019. Toda a aplicação da metodologia foi acompanhada de um intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para uma melhor comunicação entre o pesquisador e os estudantes.

A aplicação da metodologia foi em 1 dia, usando cerca de 2 horas. Primeiramente, os estudantes surdos responderam algumas perguntas de caráter aberto envolvendo o conceito de velocidade.

Após essa entrevista inicial, realizamos uma aula expositiva sobre a contração do espaço e a dilatação do tempo, durante a realização dessa aula, foram utilizados vários recursos visuais. Ao final dela, foram explicadas as regras do jogo “O Conquistador do Planeta Azul”.

Para a realização do jogo, separamos os estudantes em 5 grupos de quatro pessoas, e elas ficaram posicionadas em cima de uma plataforma feita de eva, onde 1 pessoa deste grupo ficou posicionada no início do “caminho” e as outras três pessoas em um círculo cinza próximo do caminho.

Figura 1: Representação da plataforma do jogo “O Conquistador do Planeta Azul”

Fonte: Autor,2021

O círculo cinza simboliza a lua, enquanto que o círculo azul grande simboliza a Terra. Ou seja, a história do jogo era basicamente vários alienígenas estava viajando numa nave com uma velocidade próxima da luz em direção a Terra, e a viagem deles estava sendo observada por astronautas localizados em satélites naturais próximos ao planeta, então, o primeiro alienígena que chegasse a Terra seria o conquistador do planeta azul.

Os jogadores que estavam no caminho tinham um dado de seis faces feito também de eva, que podemos ver na figura a seguir:

Figura 2: Representação do dado usado no jogo

Fonte: Autor,2021

Podemos observar que no dado, temos três tipos de faces com coisas escritas nelas: Face vermelha, Face laranja e face azul.

Face vermelha: Tartaruga de tempo(T.T), o jogador anda uma casa e pode jogar o dado de novo.

Face laranja: Diminuição do tamanho (D.T), o jogador volta uma casa.

Face azul: Fase bônus, se os jogadores do círculo acertarem uma pergunta relacionada a relatividade restrita (em LIBRAS), o jogador do caminho andara 2 casas, se errarem, ele fica parado.

Os “efeitos” dos dados serve como forma de reduzir a abstração dos conceitos de dilatação do tempo e contração do espaço.

O jogo termina quando um dos jogadores do caminho chega no planeta azul.

Durante a aula e o jogo, a expressão “tartaruga de tempo” se referiu ao conceito de dilatação do tempo, e a expressão “diminuição de tamanho” se referiu a contração do espaço, utilizamos essas expressões como uma maneira de adaptar esses conceitos físicos para LIBRAS.

Após os estudantes jogarem, foi realizada uma nova entrevista com os estudantes surdos, para verificar se ocorreu uma aprendizagem dos conceitos trabalhados, se os estudantes se sentiram mais motivados para aprenderem sobre o assunto e sobre a metodologia empregada.

4 ANALISE DOS DADOS

4.1 Respostas do questionário inicial

1º Pergunta: “Quando uma coisa anda muito rápido, o que acontece com ela?”

Estudante 1: “As coisas passam muito rápido”

Estudante 2: “Por exemplo, quando a gente tá dirigindo, as coisas passam atrás do carro, a gente sente as coisas em movimento, quanto mais a gente corre, mais as coisas passam rápido, e a gente visualiza tudo isso, também, por exemplo, o velocímetro, a gente acompanha a velocidade, 30 km, 40 km, quando a gente tá 100 km, tudo passa rápido demais”

Aqui, entende-se qual seria a noção de uma velocidade muito grande para o estudante 2, que seria 100 km (quilômetros). Além disso, para ele, quando o carro está com uma velocidade muito grande, os objetos ao seu redor, como árvores, se aproximam muito rápido do carro.

O estudante 2 tem uma boa percepção sobre o que seria velocidade, essa que o estudante 1 também possui, apesar de não ter dado uma resposta tão descritiva.

Vale ressaltar o erro conceitual do estudante 2 ao mencionar velocidade usando a unidade de comprimento (km), ao invés de utilizar a unidade quilômetro por hora (km/h).

Portanto, essas respostas estão muito mais ligadas as suas vivências diárias do que com os conceitos físicos aprendidos durante o ensino médio, ou seja, de maneira indireta, evidencia-se que eles sofreram as dificuldades relatadas por Dantas e Mello (2009), Vargas e Gobara (2014) e Praça et al. (2011) na aprendizagem da física.

4.2 Respostas do questionário pôs aplicação da metodologia

1º Pergunta: "Você aprendeu algo hoje? O quê?"

Estudante 1: "A temática da dilatação do tempo, da velocidade"

Estudante 2: "A velocidade da luz que é bem rápida"

Depois da ocorrência da prática, ficou claro a questão da velocidade muito grande, que seria a velocidade da luz. Além disso, para o estudante 1, a dilatação do tempo foi bem entendida.

2ª Pergunta: "Você se sente motivado a aprender por causa do jogo?"

Estudante 1: "Sim, mas para as pessoas surdas, nós temos muita dificuldade, pois essa temática é distante, a gente precisa ter esse entendimento prévio do assunto, se for jogar logo na hora, as pessoas surdas não entenderão"

Estudante 2: "A matemática é difícil, é muito profundo a física, é bem difícil, da pra agente aprender um pouquinho"

Eles se sentiram motivados a aprender mais sobre o conteúdo de relatividade restrita por causa do jogo, porém, essa motivação é confrontada pela grande e intensa utilização da matemática na física pelos professores da disciplina, conforme o trabalho de Praça et al.(2011) expõe.

Além disso, o estudante 1 ressaltou algo interessante na sua resposta: que antes da aplicação do jogo, aulas sobre o assunto são necessárias, algo pensado e executado nesta prática. Temos que nos lembrar sobre o que foi apontado no trabalho

de Piletti (2004): os jogos didáticos são apenas um instrumento de auxílio para a aula do professor.

3º Pergunta: “O jogo fez a sua aprendizagem mais visual?”

Estudante 1: “Sim, teve um aprendizado visual, eu vi as estrelas ao redor do planeta, pareceu física sim.”

Estudante 2: “Foi visual, a gente percebeu o planeta, os caminhos”

A resposta positiva dos dois estudantes surdos a esta pergunta aponta que o jogo didático “O Conquistador do Planeta Azul” conseguiu atingir uma das qualidades previstas por Piletti (2004), Rumjanek (2008) e Lacerda, Santos e Caetano (2013) sobre a utilização dos jogos didáticos na educação: reduzir a abstração dos conteúdos ensinados, deixando o aprendizado mais visual. É válido ressaltar que o aspecto visual do jogo, como as estrelas e o planeta, vão de encontro ao trabalho de Balbinot (2005), no qual os conceitos físicos não ficaram limitados a apenas ao quadro.

4º Pergunta: “Quando algo está se movendo muito rápido, o que acontece com ele?”

Estudante 1: “Quando é muito rápido, o tempo demora mais para passar para a pessoa, além de acontecerem outras coisas pra quem se movimenta rápido.”

Estudante 2: “Da pra ver que ele é veloz”

Percebe-se que o estudante 2 não desenvolveu bem sua resposta. Inferimos que ele não obteve uma aprendizagem muito boa com a realização da prática. Por outro lado, percebe-se que o estudante 1 conseguiu aprender muito bem o conceito de dilatação do tempo. Ela afirma que, quando um corpo possui uma velocidade muito grande, outras coisas podem acontecer. Isso nos sugere que ele queria mencionar, por exemplo, a contração do espaço.

Portanto, acredita-se que, de acordo com Pliessnig e Kovaliczn (2009), que o jogo didático facilitou a aprendizagem dos conceitos trabalhados, e devido a isso, eles conseguiram aprender um pouco mais sobre qual seria a maior velocidade do universo (velocidade da luz), além do que o que seria a dilatação do tempo e contração do espaço.

5 CONCLUSÃO

Ressalta-se que qualquer proposta de educação inclusiva, aqui para estudantes surdos, precisa de preparação de todos os envolvidos. O professor da disciplina necessita adaptar os materiais que utilizará durante a aula. No caso dos surdos, essa adaptação deve se focar principalmente na questão visual, para a realização de um ensino mais atrativo e motivante.

Visando tal cenário, acredita-se que uma metodologia que engloba a utilização de um jogo didático, como a que foi desenvolvida neste trabalho, pode vir a ser um norte na construção de, novas e inovadoras práticas adaptadas para uma aprendizagem significativamente eficiente no quesito da aquisição de conhecimentos da física pelos surdos, pois, como foi demonstrado, percebe-se que os estudantes foram ativos na construção de seus conhecimentos sobre os conceitos de dilatação do tempo e contração do espaço.

Além disso, o processo de aprendizagem destes conceitos, através desta metodologia, se tornou menos abstrato e mais motivante para eles, estes fatos se demonstram verdadeiros pois o jogo didático era visual, explorando o aprimorado sentido da visão dos surdos, sentido tão usado pelos mesmos durante o dia a dia.

REFERÊNCIAS

BALBINOT, M. C. **Uso de modelos, numa perspectiva lúdica, no ensino de Ciências**. Anais do IV Encontro Ibero-Americano de Coletivos Escolares e Redes de Professores que Fazem Investigação na sua Escola, Lageado – RS: Univates, v. 4, p. 1-8, 2005. Disponível

em:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Ciencias/Artigos/perspectiva_ludica.pdf . Acesso em:02/12/2021

CUNHA, M. B. **Jogos no ensino de química: considerações teóricas para sua utilização em sala de aula**. Química nova na escola, v. 34, n. 2 , p. 92-98, 2012. Disponível em: http://qnesc.sbg.org.br/online/qnesc34_2/07-PE-53-11.pdf . Acesso em: 02/12/2021

DANTAS, M. A. T. MELLO, F. T. **Um conto, uma caixa e a paleontologia : uma maneira lúdica de ensinar ciências a alunos com deficiência auditiva**. Revista electrónica de investigación en educación en ciencias , v.4 , n. 1, p. 51-57, 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2733/273320453006.pdf> . Acesso em: 02/12/2021

LACERDA, C. B.F. de. **Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos**. *Cad. CEDES* [online], v.19, n.46, pp.68-80.1998. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/wWScZsyPfR68rsh4FkNNKyr/?lang=pt> . Acesso em: 02/12/2021

LACERDA, C.B.F. de; SANTOS, L.F.S. dos; CAETANO, J. F. **Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e educação de surdos.** São Carlos: EDUFSCar, 2013.

LODI, A.C.B. **Plurilingüismo e surdez: uma leitura bakhtiniana da história da educação dos surdos.** *Educ. Pesqui.*[online], v.31. n.3, pp.409-424,2005.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ep/a/sDspdPVX9s4TSnNhSZRJSzj/?format=pdf&lang=pt> .

Acesso em: 02/12/2021

PLAÇA, L. F. et al **As dificuldades para o ensino de Física aos alunos surdos em escolas estaduais de Campo Grande-MS.** 2011. Disponível em:

http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/viii/enpec/resumos/R0085-1.pdf . Acesso em:

02/12/2021

PLIESSNIG, A. F. KOVALICZN, R. A. **O uso de metodologias alternativas como forma de superação da abordagem pedagógica tradicional na disciplina de biologia.** Paraná, p. 1-4, 2009. Disponível em:

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1-4.pdf> . Acesso em:

02/12/2021

PILETTI, C. **Didática geral.** São Paulo: Ática. 2004

RUMJANEK, V. **O uso do conhecimento científico como forma de incluir o surdo na sociedade.** 2008. Disponível em: <http://www.faperj.br/?id=1304.2.1> .

Acesso em: 04/09/2019.

VARGAS, J. S. GOBARA, S. T. **Interações entre o aluno com surdez , o professor e o intérprete em aulas de física: uma perspectiva Vygostskiana.**

Revista brasileira de educação especial, v. 20, n. 3 , p. 449-460,2014. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/pt69bvXz5bFFdy6GzDvVzK/abstract/?lang=pt> .

Acesso em : 02/12/2021.